

**El romanticismo y la contribución de Bécquer como
herramienta de transformación del nivel individual al nivel de la
sociedad. Sus ventajas y consecuencias.**

Georgios GIOTOPOULOS, M.Ed., M.Sc.,
PhD(c)-Universidad de Patras, Grecia.

ggiotop@upatras.gr

<https://orcid.org/0000-0003-2151-0774>

28/06/2024

Palabras clave: Romanticismo, intoxicación cordial, burguesía, Bécquer, poesía, Realismo

El inicio del Romanticismo o Pre-Romanticismo (1808-1830) coincide con la Guerra de Independencia (1808-1814) contra las tropas napoleónicas y fue un evento crucial, porque durante este período, los escritores comenzaron a mostrar un interés renovado por la historia, la tradición y la identidad española, aspectos fundamentales del Romanticismo (Moreno Jurado, 2020, pp.14-19; Αλεξίου, 2001a, pp.17-19, 20-21).

La segunda etapa incluye un Romanticismo Pleno (1830-1850) donde después de un breve periodo liberal (1823-1833), España experimentó la restauración absolutista bajo Fernando VII. Este período represivo influyó en muchos escritores románticos, que se sintieron atraídos por los temas de la libertad y la resistencia contra la opresión. La Primera Guerra Carlista (1833-1839), es decir, el conflicto entre los carlistas, partidarios del infante Carlos María Isidro, y los liberales, partidarios de Isabel II, fue una lucha política y militar que polarizó la sociedad española. Muchos escritores románticos se vieron influenciados por las tensiones y los ideales de esta guerra. La Revolución de 1868 fue un levantamiento que llevó al derrocamiento de Isabel II y al establecimiento de un gobierno provisional. Este evento marcó el declive del Romanticismo y el inicio de un período de transición hacia movimientos literarios y políticos posteriores, como el Realismo y el Naturalismo (Moreno Jurado, 2020, pp.14-19; Αλεξίου, 2001a, pp.20-21).

La tercera etapa desde 1868 hasta 1900, incluye el declive y fin del Romanticismo con la Restauración Borbónica que marcó el fin del Romanticismo. Durante este tiempo, la literatura española se alejó de las tendencias románticas y se movió hacia nuevos enfoques literarios y estilísticos (Moreno Jurado, 2020, pp.14-19; Αλεξίου, 2001a, p.17). Desde 1870 hasta cerca de 1900 muchos cambios sacudirán España en todos sus niveles sean ideológicos, sociales o económicos. Por una parte, la aparición de dos corrientes ideológicas, del positivismo y del marxismo y por otra parte el surgimiento y la dominancia definitiva de una nueva clase social, la de la clase burguesa. Esto a su vez

conducirá a un declive de la corriente prevalente hasta entonces, la del romanticismo (Παλαιολόγος, 2021, p.18).

Con el ascenso de la burguesía, habrá sin duda una caída del sistema aristocrático que se llevará consigo tanto el poder militar como el sacerdotal. La clase dominante emergente necesitará el arte para definirse y, en última instancia, establecer los marcos y límites necesarios para ganar por una parte conciencia de clase y por otra parte obtener la necesaria confianza en sí misma (Παλαιολόγος, 2021, pp.18-19).

La inestabilidad política y social durante el siglo XVIII y principios del XIX, a causa de las invasiones napoleónicas y las luchas por la independencia en España y Portugal hizo que el desarrollo cultural y artístico en la región tuviera un retraso. Adicionalmente, la influencia de la Ilustración y el Neoclasicismo que enfatizaban la razón, el orden y la lógica hicieron que también retrasara la adopción del Romanticismo, que valoraba la emoción, la individualidad y la expresión artística más libre. Igualmente, el control de la Iglesia y la Inquisición influyeron negativamente en el desarrollo del romanticismo (Moreno Jurado, 2020, pp.14-19).

Por otra parte, y en comparación con otras partes de Europa, la península ibérica experimentó un atraso económico y educativo en esta época. La falta de recursos y la baja tasa de alfabetización limitaron la producción cultural y el acceso a las nuevas corrientes artísticas y literarias. Finalmente, la rica tradición literaria española y el apegamiento en las estructuras tradicionales limitó la expansión rápida de la corriente del Romanticismo (Moreno Jurado, 2020, pp.14-19).

Durante la mitad del siglo 19 hubo un romanticismo particular que se expresó principalmente por sus tres representantes más importantes: José de Espronceda (1808-1842), Mariano José de Larra (1809-1837), y José Zorrilla (1817-1893). Aunque sus obras literarias no se caracterizan como particularmente importantes, de todas maneras, cambiaron la relación entre la literatura y los lectores para siempre (Παλαιολόγος, 2021, p.17).

José de Espronceda (1808-1842) fue un poeta y novelista que se destacó por su actitud rebelde y su compromiso con las ideas liberales de la época. Sus poemas a menudo reflejan la lucha contra la opresión y la búsqueda de la

libertad. Su poema más famoso, "El estudiante de Salamanca", es un ejemplo de la literatura romántica en la que se exploran temas como la muerte, la locura y el pecado (Alvar et al., 2021, pp.486-490; Αλεξίου, 2001a, pp.28-29).

José Zorrilla (1817-1893) es conocido por su poesía romántica y su teatro. Sus obras teatrales, como "Don Juan Tenorio", se centran en personajes atormentados y apasionados que desafían las normas sociales y religiosas. Su estilo literario se caracteriza por el uso de metáforas y un lenguaje florido que evoca una intensa expresión emocional (Alvar et al., 2021, pp.484-486; Αλεξίου, 2001a, pp.28-29).

Mariano José de Larra (1809-1837) es reconocido por su prosa y sus artículos periodísticos, en los que criticó la sociedad y la política de su época. Su estilo es satírico, crítico y a menudo pesimista. Sus "Artículos" reflejan su visión crítica de la sociedad española y su lucha por la libertad de expresión (Alvar et al., 2021, pp.490-495; Αλεξίου, 2001a, pp.35-37).

Rosalía de Castro (1837-1885) pertenecía a ambas corrientes, tanto en el posromanticismo como en el Rexurdimento (el renacimiento de las letras gallegas). El romanticismo mostró un interés particular para la cultivación de las literaturas periféricas. La poesía de Rosalía de Castro se caracteriza por una intensa ansiedad existencial, la ansiedad que experimenta la poeta cuando se da cuenta de que la sociedad en la que vive se está volviendo cada vez más dura, más antipoética, más superficial. Esto la hace profundamente romántica en una época en la que el romanticismo ya no está de moda (Παλαιολόγος, 2021, p.27; Alvar et al., 2021, pp.504-505).

Bécquer tuvo una vida muy difícil y caracterizada -entre otras- por severos temas de salud. A la edad de 21 años la tuberculosis afectó su salud que ya fue frágil a causa de la sífilis y cirrosis del hígado que padecía hace años. Como él mismo decía "el amor es mi única felicidad" (Παλαιολόγος, 2021, p.26). Por esta razón llevó una vida muy intensa en nivel emocional y principalmente en sus últimos años donde escribiría sin cesar mientras su condición de salud continuaría empeorando. Una de sus últimas frases antes de morir dirigida a un amigo suyo fue la siguiente: "Si es posible, haz que mis versos sean publicados. Tengo el presentimiento que cuando muera seré más famoso al menos desde la era en la que fuera vivo" (Παλαιολόγος, 2021, p.26).

El Romanticismo español constituye una paradoja ya que su contexto fue bien distinto en cuanto al resto de Europa (Αλεξίου, 2001b, p.71). Por una parte, el siglo de oro dejó sus marcas imborrables con el paso de tiempo y fue una fuente constante de inspiración tanto para los españoles como para los extranjeros. Adicionalmente, tanto los “misterios góticos” (Ivanovici, 2011, p.87) encontrados al principio de la historia española como la vista de España “como escenario de pasiones africanas” (o.p., p.87) constituyen un caso único y especial para los románticos y promovió su imaginación a niveles prototipos e innovadores. Poetas del tamaño de Hugo o de Pushkin fueron influenciados por este contexto español (Ivanovici, 2011, p.87).

Por otra parte, el Romanticismo llega con un retraso temporal importante que con su turno modificará el estatus quo de esta época. Hay que subrayar la “casi inexistencia de una preceptiva romántica propia” aunque “no fue muy abundante ni temprana en parte alguna” de España (Alvar et al., 2021, p.476).

Cabe destacar en esa “corriente histórico-literaria” (Ivanovici, 2011, p.88) dos personajes que contribuyeron de una forma original completando así este panorama diverso: Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro (o.p., 88). Según Paz (1974, p.118 en Ivanovici, 2011, p.88) fueron “dos poetas auténticos” en un “vocinglero romanticismo hispánico” acentuando el romanticismo que en realidad nunca existió.

Es interesante notar la punta de vista de Nemoianu (en Ivanovici, 2011, p.88). En su teoría hace una separación entre el “alto Romanticismo” (high Romanticism - HR) y el “domesticado” (tamed) “Romanticismo Biedermeier” (Biedermeier Romanticism - BR) y sostiene que una corriente desarrollada en nivel nacional puede “sobrepasar” una fase -en este caso el alto Romanticismo- y evolucionar hacia el bajo Romanticismo. Eso es debido a personas con fuertes características que con su actitud influenciaron a toda la gente y por extensión toda la comunidad literaria encontrada alrededor de ellos. Este es el caso de Bécquer que contribuyó en esta corriente con sus característicos únicos e innovadores e hizo enriquecer la cualidad del periodo llamado “domesticado” (Ivanovici, 2011, p.89).

Aunque es muy difícil concluir todos los sentidos en una sola definición sobre el Romanticismo, hay que acentuar unos ejes centrales sobre los cuales se

fundó la estructura de esta corriente y son los siguientes: la víctima expiatoria de sus pecados, la ironía, la encarnación de sus remordimientos y la mala conciencia del mundo. Se trata de algunos estándares que moldearon la mentalidad moderna y el Arte (Ivanovici, 2011, p.90)

Por una parte, en la época que Becquer vivió, dominan los poetas llamados “posrománticos” como por ejemplo Gaspar Núñez de Arce, Ramón de Campoamor, etc. que siguen esta corriente (Αλεξίου, 2001b, p.69). Por otra parte, hay una vasta inversión hacia dos direcciones: a) al realismo y b) al positivismo que está imponiendo su objetividad “científica” (Ivanovici, 2011, p.91). Como es evidente no hay espacio libre para una mente de la magnitud de Bécquer para caber. Se trata de una persona que parece estar sola en estos dos frentes que trata de resistir hacia este cambio que inevitablemente está por venir (Αλεξίου, 2001b, p.71). Un Bécquer “lírico, nada más y nada menos” (Ivanovici, 2011, p.91) constituye el único obstáculo frente al tiempo “del positivismo de Augusto Comte” (o.p., p.91) que ya es una ola que va arrasando con todo a su paso.

Consecuentemente, en un Romanticismo español tal vez “vociinglero” que se manifiesta de modo público y de gesticulación pomposa, Bécquer elige vivir en las sombras, al margen de la vida pública, para pasar desapercibido y, en cualquier caso, evitar sistemáticamente cualquier evento público (Ivanovici, 2011, p.91).

La “intoxicación cordial¹” que padece Bécquer debe ser vista bajo condiciones concretas que caracterizaron la época en la que vivió. Cabe señalar ahí, la diferencia entre dos palabras que, aunque parecen tener casi el mismo sentido, en realidad existen otras interpretaciones: la emoción y el sentimiento que cada una tiene su propio sentido.

La musicalidad de sus versos conduce a “un dulzor envenenado que gotea sus ‘toxinas’ en el corazón” (Ivanovici, 2011, p.92). Aunque de una primera vista el lector podría distinguir una “mágica sencillez” leyendo sus versos, con una segunda vista más detallada y atenta se puede entender que estos versos no son ni tan espontáneos, ni tan fáciles (Ivanovici, 2011, p.92).

Contra el marco típico de los románticos, él mismo propondrá algo completamente diferente, una técnica muy concreta. En vez de elaborar

¹ frase llamada por primera vez por Edgar Allan Poe (intoxication of the heart)

inmediatamente cualquier tipo de inspiración que recibe, decide conscientemente de distanciarse por un tiempo. Su mente en el instante de inspiración funciona como un almacenamiento de impresiones, de emociones y sentimientos. Cuando su espíritu termina la elaboración, habrá su evocación desde la “memoria viva” de los sentimientos y de este modo avanzará en el nivel siguiente: el del nacimiento de las ideas, de la misma poesía. Estamos hablando ahora de la sustancia más importante de la “intoxicación cordial”, la de un filtro incapaz de destilar la espontaneidad del arte, pero muy capaz, por el contrario, engendrar arte que se origina y emerge de su propia memoria. Y como es obvio a través de esa teoría, quizás a Bécquer no le atribuyera “la fama de lírico sentimental” sino le darían otra característica: la de planificación previa lógica y control estricto de la emocionalidad (Ivanovici, 2011, p.93).

Como todos los poetas -independientemente del periodo histórico en la que vivieron- constituyen casos únicos, Bécquer no podía ser una excepción y mucho menos porque le dio un sabor especial al posromanticismo.

En su rima más famosa (XXI) con solo cuatro versos casi deifica a la mujer de la que está enamorado y al mismo tiempo la equipara con lo que es más importante para él, es decir, la poesía. Son los dos médiums que para él son el motor, la fuerza que le mantiene vivo y le da fuerzas para seguir creando, utilizando su pluma como arma.

Pero, para mí su rima más impresionante sigue siendo la rima XI. En esta rima pone todo su arte. Tres mujeres se acercan a él y le ofrecen de todo, desde placeres carnales hasta alegría y felicidad espiritual. Y, sin embargo, el poeta los rechaza. En cambio, insiste en perseguir una utopía, un fantasma, un espíritu que sabe muy bien que no puede conquistar. Este amor insatisfecho es la fuente de su infelicidad, que proviene de hechos reales, pero también es una fuente inagotable de inspiración que lo lleva a escribir obras monumentales.

Cuando Bécquer murió, sus amigos los “becquerianos”, publicaron su poemario siguiendo esa clasificación: I-XI: Artes poéticas – XII-XXIX: piezas amoratorias – XXX-LXXVI: poemas de dolor, ansia y soledad² (Ivanovici, 2011,

² o según Gerardo Diego, poeta destacado de la generación del 27, XXX-LI: rimas del desengaño, de la tristeza y de la soledad, LII-LXXIX: rimas sobre la desolación absoluta, la desesperación y la monotonía (Αλεξίου, 2001b, pp.73-74).

p.91). Según Παλαιολόγος (2021, p.28) Bécquer fue el precursor del realismo y también uno de los últimos verdaderos románticos.

Referencias Bibliográficas

Αλεξίου, Β. (2001a). La literatura española en la primera mitad del siglo XIX. El Romanticismo, En: Αλεξίου Β., Παλαιολόγος Κ., *Λογοτεχνία Ισπανίας II*, págs. 15-40. Πάτρα: ΕΑΠ.

Αλεξίου, Β. (2001b). La literatura española en la segunda mitad del siglo XIX: Posromanticismo, Realismo, Naturalismo, En: Αλεξίου Β., Παλαιολόγος Κ., *Λογοτεχνία Ισπανίας II*, págs. 40-83. Πάτρα: ΕΑΠ.

Παλαιολόγος, Κ. (2021). *Ιστορία και Ανθολόγιο κειμένων της Σύγχρονης Ισπανικής Λογοτεχνίας: 20ός αιώνας*. Αθήνα: Πεδίο.

Alvar, C., Mainer, J. C., & Navarro, R. (2021). *Breve historia de la literatura española*. Madrid: Alianza Editorial.

Moreno Jurado, J. A. (2020). Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas. Γουστάβο Αδόλφο Μπέκερ. Ρίμες. Ο Ισπανικός Μεταρομαντισμός. Μετάφραση – πρόλογος: José Antonio Moreno Jurado. Αθήνα: Εκάτη.

Ivanovici, V. (2011). *Disquisiciones y divagaciones*. Quito, Ecuador: Editorial Casa De La Cultura Ecuatoriana.